

Qattiq yoqilg'ini yoqishga tayyorlash jarayonini tadqiq qilish va takomillashtirish

M.Sh.Kurbanbaeva

Z.X.Kurbanbaeva

R.P.Babaxadjaev

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti.

Annotatsiya: Maqolada qattiq yoqilg'ini yoqishga tayyorlash jarayonlari va taklif qilinayotgan mavhum qaynash qatlamli qurilma yordamida yoqishga tayyorlash jarayonlarini bir-biri bilan solishtirish orqali qaysi qurilma energiya samaradorligi yuqoriligini tadqiq qilish ko'zda tutilgan.

Kalit so'z: maydalagich, tegirmon, mavhum qaynash qatlamli qurilma, yakka va markaziy, energiya sarfi

Kirish. Issiqlik elektr stansiyalarida foydalaniladigan qattiq yoqilg'ining eng katta ulushi qo'ng'ir ko'mir yoki antratsitga to'g'ri keladi.

Qozon otxonalarida qattiq yoqilg'ining yonishi maxsus tayyorgarlikni talab qiladi, bu bir necha asosiy bosqichlarni o'z ichiga oladi:

I - elektr stantsiyalariga qattiq yoqilg'ini tushirish (qishda bir vaqtning o'zida muzdan eritish bilan);

II - katta bo'laklarni maydalash;

III - yoqilg'ini tushirish joyidan qozon sexiga tashish;

IV - chang holatigacha (90-1000 mkm) ezish va quritish;

V - ezilgan va quritilgan yoqilg'ini qozon gorelkaga yetkazib berish.

Yoqilg'ining sifatining pastligi (tarkibida kullik va namlik miqdori yuqori) va chang tayyorlash, issiqlik elektr stansiya (IES)sining umumiy samaradorligini pasaytiradi. Bu muammoni hal qilish uchun energiya tejoy-chi texnologiyalarni

tadqiq qilish, oddiy va samaraliroq usullarni izlash va joriy etish zarur.

Ko'mir changini tayyorlash tizimida quritish vositasi sifatida issiq havo, yoqilg'i yonish mahsulotlari (tutun gazlari) yoki ularning aralashmasi ishlatiladi.

Markaziy va yakka ko'mir changini tayyorlash tizimining sxemasi 1-rasmda ko'rsatilgan.

1-rasm. Ko'mir changini tayyorlash tizimlarining sxemasi:

a – markaziy; b - to'g'ridan-to'g'ri individual

1 - Nam maydalangan ko'mir bunkeri; 2 - quritgich; 3 - tegirmon; 4 – tayyor changning markaziy bunkeri; 5 – chang purkuvchi ventilyator; 6 – yig'uvchi bunker; 7 - ventilyatorlar; 8 - qozonning yonish kameralari; [2]

Masalaning qo'yilishi; Chang tayyorlash tizimida maydalash jarayoni energiya xarajatlarini va solishtirma quvvat sarfini sezilarli darajada oshirishga olib keladi. Ko'mir changini tayyorlash uchun yuqoridagi sxemalardan biri qo'llaniladi, unda asosiy funktsiyani tegirmonlar bajaradi. Ularning esa energiya iste'moli juda yuqori. Samaradorlikni oshirish va energiya sarfini kamaytirish uchun tegirmon qurilmalarining energiya tejov-chi usullarini ko'rib chiqish zarur yoki tegirmon qurilmalarini ishlatmasdan ko'mirlarni yoqishga tayyorlash jarayonlarini ko'rib chiqish kerak.

Yechish usullari: Qattiq yoqilg'ini changga aylantirib yoqish, yoqishga

tayyorlashning an'anaviy usidan biri. Bundan farqli o'laroq, qatlamlab yoqish va unda takomillashtirilgan mavhum qaynash qatlamlari qurilmadan foydalanish stansiyaning samaradorligini oshirishga yordam beradi. Tadqiqot qilinayotgan qurilmada faqat maydalagichdan o'tgan yirikroq donador ko'mir bo'laklarini yoqishga tayyorlab, bir qurilmani o'zida quritish, boyitish, yoqish ishlari amalga oshiriladi. Bu esa tegirmonni ishlatish uchun sarflanadigan energiyani tejashga yordam beradi. Tadqiqot qurilmasida faqat issiq havoni (tutin gazi) haydash maqsadidagina energiya sarflanadi. Ko'mirni maydalash tegirmonlarining va tadqiqot qurilmasining energiyaga iste'mol miqdorlari quyida hisob kitoblar va grafiklar yordamida solishtirilgan.

Natijalar tahlili va misollar: IESda asosan barabanli tegirmonlar, bolg'ali tegirmonlar, tegirmon-ventilyatorlari va o'rtacha tezlikli tegirmonlar ishlatiladi. Ularning asosiy parametrlarini ko'rib chiqamiz.

jadval.

Tegirmon qurilmalarining markalariga qarab elektr dvigatellarining quvvati keltirilgan.

Ventilyator- tegirmonining elektr iste'mol quvvati, N κVt	Shar-barabanli tegirmonningelekt r iste'mol quvvati, N κVt	Bolg'ali tegirmonningelekt r iste'mol quvvati, N κVt	O'rtacha tezlikli tegirmonningelekt r iste'mol quvvati, N κVt
40	125	40	75
75	200	75	100
125	250	125	150
150	300	150	200
200	350	200	225
250	400	250	250
500	450	500	300
800	500	800	320

Taklif qilinayotgan qurilma parallelepiped ko'rinishidagi ishchi kamera, konussimon havo (gaz) berish yo'lagi va yoqilg'i kirish trubkadan tashkil topgan va bunday qurilmalarning bir nechitasi biriktirilgan. Yoqilg'i berish trubkasi orqali kameraga ko'mir beriladi, bunda ko'mir o'lchami 2 mm - 20 mm oraliqda bo'lishi kerak. Quyi qismidan ya'ni konussimon yo'lakdan issiq havo (tutun gazi) beriladi. Havo (tutun gazi) shunday tezlikda beriladiki havo (tutun gazi) faqat ko'mirning zichligiga mos keladi. Shu sababli sababli oqim ko'mirni keyingi kameraga uchib o'tishini ta'minlaydi. Nam ko'mir yoki tarkibida qattiq minerallari mavjud ko'mir, zichligi yuqoriligi sababli keyingi kameraga uchib o'ta olmaydi. Shu usulda toza ko'mirni ajratish mumkin.

Rasm. Mavhum qaynash qatlamli quritish boyitish qurilmasi.

Mahsulotni kameraga kiritilishi. 2- quritilgan va tarkibidagi qo'shimcha moddalardan ajratilgan tozaroq ko'mirning keyingi kameraga o'tishi, 3,4- havo yoki tutin gazi kirishi. 5- ajratilgan qo'shimcha moddalarning chiqishi. 6- ishlatib bo'lingan havo yoki tutun gazining chiqishi. I-haydash nasosiga ulangan quvur. II-konussimon yo'lak. III-paralilopiped kamera. IV-kamera devorlari.

Qurilmani samaradorligini aniqlash maqsadida ko'mirning boshlang'ich parametrlarni bilgan holda hisob- kitoblarni amalga oshiramiz. Hisob-kitoblar Excel dasturida yordamida amalga oshirildi va natijalar grafik yordamida tahlil qilindi.

Xulosa. Taklif etilayotgan takomillashtirilgan mavhum qaynash qatlamli moslamasida qo'ng'ir ko'mirni yoqish uchun tayyorlashda uni tegirmon orqali maydalashning hojati yo'q. Qurilmaga kiradigan ko'mirning o'lchami 2-20 mm oralig'ida. Bu ko'mirni yoqishga tayyorlash uchun zarur bo'lgan energiyani sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. Yuqoridagi grafik tegirmon elektr dvigatellarining va mavhum qaynash qatlamli qurilmaning quvvatlarini solishtirish orqali qaysi qurilma energiya samaradorligini ko'rsatadi. Takomillashtirilgan mavhum qaynash qatlamli qurilmada tegirmonda maydalash talab qilinmaydi va quvvat faqat ko'mirni quritish uchun ishlatiladi. Shu sababli, mavhum qaynash qatlamli qurilma grafikning pastki qismida joylashgan. Ko'rinib turibdiki, tatqiqot

qurilmasi ko'mirni quritish va boyitish jarayonining xarajatlarini va energiya yo'qotilishini sezilarli darajada kamaytirishga yordam beradi va sanoatda samarali hisoblanadi.

Adabiyotlar.

Сидельковский Л.Н. Юренев В.Н. Котельные установки промышленных предприятий» 3-изд. М.: Энергоатомиздат, 1988. - 528с.

Е.А. Бойко “КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И ПАРОГЕНЕРАТОРЫ” Красноярск. 2005

Бабаходжаев Р.П. Исследование процесса микрофонтанирования в интенсифицированном кипящем слое для сжигания низкосортных углей // VII Всероссийская конференция с международным участием «ГОРЕНИЕ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА». Сб. докладов. Часть 2. –Новосибирск: 2009. С.15-19.

Babahodjaev R. P. Intensified fluidized bed burning of the Angren brown coal containing an increased amount of ash. // N. Syred and A. Khalatov (eds.), Advanced Combustion and Aerothermal Technologies. 2007. Springer. p. 65-72.

Babahodjaev R. P. Energy-saving at operation of the distillation water-desalinating installation of power station. II international conference «Strategy of quality in industry and education». Materials in 2 volumes. Volume 1. Varna (Bulgaria), June 2-9 2006. P.265-266

Романков П.Г., Рашковская Н.Б. Сушка во взвешенном состоянии. Издательство «Химия» Ленинградское отделение, Невский пр., Темплан 1967 г. п. 16

Кисельгоф М.Л., Соколов Н.В. Расчет и проектирование пылеприготовительных установок котельных агрегатов (Нормативные материалы) Ленинград 1971